

**ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА ПАРВАРИШЛАНГАН БУШУЕВ ВА ХОРИЖИЙ
ЗОТЛИ НАСЛДОР-СПЕРМОДОНОР БУҚАЛАРНИНГ ИССИҚҚА ЧИДАМЛИЛИГИ
ВА СПЕРМА МАҲСУЛДОРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Аллаяров Шерали Шамшиевич, к.х.ф.ф.доктори (Phd), Наслчилик илмий -ишлаб
чиқариш маркази директори ўринбосари,ти, телефон:+998917777376 e-mail:
sherallayar@gmail.com ORCID: 0000-0003-3376-5459

Маматқулов Олимжон Эшонқулович, к.х.ф.ф.доктори (Phd), Наслчилик илмий -
ишлаб чиқариш маркази директори, телефон:+998935445025,+998911620362, e-mail:
olimjonaka@mail.ru

Донаев Хусниддин Абдиалимович к.х.ф.ф.д. (PhD), доцент, Тошкент давлат аграр
университети Зооинженерия факултети декани

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон шароитида парваришланган спермодонор буқаларнинг иссиққа чидамлилиги ва маҳсулдорлик кўрсаткичларини ўрганиш натижалари баён этилган бўлиб, асосий эътибор маҳаллий бушуев зотиغا мансуб наслдор спермодонор буқаларнинг хориждан келтирилган буқаларга нисбатан иссиқ ҳаво ҳароратида боғлиқ ҳолда сперма маҳсулдорлигининг ўзгаришига қаратилган. Мақолада баён этилган хулосалар ушбу зотга мансуб буқаларнинг маҳаллий иссиқ иқлим шароитларда нисбатан барқарор маҳсулдорликка эга бўлиши ва улардан уруғ ишлаб чиқаришни режаслаштиришида ёзнинг иссиқ пайтида миқдор ва сифат жиҳатдан бошқа йил мавсумларидаги каби меъёрдаги уруғ ишлаб чиқариш мумкинлигини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: наслдор-спермодонор буқа, сперма, эякулят, концентрация, иссиққа чидамлилик, тана ҳарорати, юрак уруши, нафас олиш тезлиги

Аннотация. В статье изложены результаты изучения теплоустойчивость и показатели спермопродуктивности племенных быков-спермодоноров, выращиваемых в условиях Узбекистана, придавая основное внимание к изменению спермопродуктивности в связи с жаркой погодой местных бушуевских быков в сравнении с импортируемыми быками. Заключение, приведенные в статье освещают сравнительно устойчивых показателей спермопродуктивности быков бушуевской породы в жаркое время и возможность заготовки от них нормальную спермопродукцию в отношении количества и качества продукции.

Ключевые слова: племенной бык-спермодонор, сперма, эякулят, концентрация, теплоустойчивость, температура тела, частота сердцебиения, частота дыхания.

Abstract. The article presents the results of the study of heat resistance and sperm productivity indices of breeding sperm donor bulls grown in the conditions of Uzbekistan, paying special attention to the change in sperm productivity in connection with hot weather of local Bushuev bulls in comparison with imported bulls. The conclusions given in the article highlight the comparatively stable indices of sperm productivity of Bushuev bulls and the possibility of harvesting sperm from them of normal quantitative and qualitative norms.

Key words: *breeding bull sperm donor, sperm, ejaculate, concentration, heat resistance, body temperature, heart rate, respiratory rate.*

Кириш. Маълумки, Ўзбекистонда яратилган бушуев зотли қорамоллар ранги оқ, қулоғи қора, кўз атрофида кўзойнакка ўхшаш қора халқа, кўп ҳолларда бурун ойнаси, туёғи ва шохлари қора, оқ жун билан қопланган танасининг айрим жойларида қора доғлари мавжуд бўлган зебусимон қорамолдир. Бу белгилар, масалан, оқ тусли тери қоплами, кўз атрофидаги қора халқа, шохи, туёғи ва бурун ойнасининг қора рангдалиги уларнинг кўёш радиациясидан зарарланишидан сезиларли даражада сақлайди, теридаги қора доғлари иссиқликни танадан ташқарига чиқаришга хизмат қилади. Улар куннинг энг иссиқ пайтида (ҳаво ҳарорати 40-460 С, нисбий намлиги 15-20%) ҳам стресс ҳолатига тушмайди ва сояга интилмайди. Ҳатто, йиллик сут маҳсулдорлиги 3000 кг.дан ошиқ бўлган сигирларнинг 1 см. тери қопламида қора-ола зотли молларга нисбатан 52 % фоизга кўпроқ тер безлари мавжуд бўлиши аниқланган [1].

Турли зотларга мансуб қорамолларнинг иссиққа чидамлилигини ўрганган қатор олимлар томонидан бушуев зотининг бу жиҳатдан афзалликларини унинг зебу аждодларига боғлиқ ҳолда қайд этилган [2,3,4].

Тадқиқот мақсади ва долзарблиги.

Бушуев зоти яратилгандан буён унинг иссиққа чидамлилик хусусиятининг ўсиш ва ривожланиши, сут маҳсулдорлиги, физиологик соғлом ҳолати нуқтаи назаридан атрофлича ўрганилган бўлсада, ушбу зотга мансуб буқаларнинг уруғ маҳсулдорлигига иссиқ ҳаво ҳароратининг таъсири ўрганилмаган. Тўғри, умумбиологик қонуниятлар асосида қандайдир даражада салбий этиши исбот қилиниши талаб этилмайдиган масала бўлсада, бошқа зотларга нисбатан бу борадаги хусусиятлари тадқиқ этилмаган. Бу масала тадқиқотларимизнинг долзарблигини ва унга боғлиқ ҳолда мақсадини ифодалайди.

Вазифалар. Бушуев зотли наслдор буқаларнинг хориждан келтирилган буқаларга нисбатан йил мавсумлари бўйича тана ҳарорати, нафас олиш тезлиги, юрак уриши каби физиологик ва уруғ маҳсулдорлик кўрсаткичларининг ўзгаришини тадқиқ этиш.

Тадқиқот ашё ва усуллари.

Тадқиқотнинг назарий йўналишида Google Scholar, PubMed и ScienceDirect каби электрон маълумотлар базаси, ҳамда маҳаллий ОАВ томонидан тақдим этилган манбалардан фойдаланилди. Амалий жараёнларда, тана ҳарорати тўғри ичакдан термометр усулида, юрак уриши ва нафас олиш частотаси вақт мобайнидаги пульсация сонини санаш орқали аниқланди. Сперма ҳажми ўлчов пробиркаси, концентрацияси эса фотометр ёрдамида аниқланди.

Бу борадаги адабий манбаларга асосланиб хулоса қилиш мумкинки, умуман наслдор буқалар сперма маҳсулотининг миқдори ва сифати билан атроф-муҳит ҳарорати ўртасидаги боғлиқлик катта. Сперма маҳсулдорлигининг мавсумий ўзгаришлари организмнинг ўз ҳароратини бошқаришининг бузилиши сабали уруғдонларнинг марказий нерв тизимида гуморал таъсирининг натижаси деб қайд этилган [5;557-558-б, 6;9-б].

Ҳаво ҳарорати ва намликнинг сезиларли даражада ўзгариши организмнинг кўпгина физиологик функцияларига, шу жумладан, уруғдон фаолиятига салбий таъсир кўрсатади [7;76-б].

Сперма ҳосил бўлишда атроф-муҳитнинг ҳарорати 5-15° оралиғида бўлиши энг қулай ҳароратдир [8;27-37-б].

Ҳароратининг 15°Сдан сезиларли даражада ошиши спермийлар миқдори ва тестестерон даражасига салбий таъсир кўрсатади [9;9-16-б].

Меъёр даражасида сперма ҳосил бўлиши учун ҳайвонлар мойқларида ҳарорат ҳайвон танасидагидан 2-5° паст бўлиши керак

ва шунга боғлиқ ҳолда уруғдонларнинг иссиқликни бошқариш функцияси сифатли сперма олишда муҳим ўрин тутди [10;81-87-б, 11;241-265-б].

Одатда, ҳайвонлар маҳсулдорлиги қанчалик юқори бўлса уларнинг ноқулай ташқи муҳит шароитларига, айниқса, ҳароратга таъсирчанлиги юқори бўлади [12;115-122-б].

Тадқиқот натижалари ва муҳокама.

Тажрибалар давомида йилнинг энг иссиқ ёз фаслида, июль ойида, нисбатан салқин бўлган эрталаб соат 7-00 ва туш пайти соат 13-00 да ўтказилди. Қўшимча равишда бундай тадқиқотлар куз, қиш ва баҳор ойларида ҳам амалга оширилиб, сперма маҳсулдорлигининг йил фасллари бўйича миқдор ва сифат жиҳатдан ўзгариши таҳлил этилди.

Тажрибаларда ҳар бир зот бўйича 6 бошдан бушуев, голштин, англери, швиц ва симменталь зотига мансуб буқаларнинг, ёзнинг энг иссиқ даврида, ҳавонинг ўртача ҳарорати эрталаб +18С0, туш пайти +40С0 ни ташкил этган ҳолда тана ҳарорати, юрак уриши, нафас олиш частотасини ўрганиб, иссиққа чидамлик даражаси Ю.А.Раушенбах (1975) усулида қуйидаги формула асосида ҳисобланди [13].

$$ИТУ = 100 - 20 [(T2 - T1) + K (40 - t2)],$$

Бунда: T1 — термонеитрал шароитда тананинг ўртача ҳарорати, градус ;

T2 — Ҳаво ҳарорати баланд пайтда тана ҳарорати температура (30°С дан юқор бўлган ҳолатларда);

t2 — муҳит ҳарорати (иссиқ пайтда);

K — ташқи муҳит ҳароратига боғлиқ ҳолда тана ҳароратининг ўзгариши регрессия коэффициенти.

Бу формула ишлаб чиқилишида тана ҳароратининг ташқи муҳит ҳароратига боғлиқ ҳолда ўзгариши асос қилиб олинган. Бу ҳисоб ҳаво ҳарорати 30° юқори ҳар қандай ҳароратда иссиққа чидамлик чегарасини аниқлаш имконини беради. Бундан ташқари, формулага аниқ бир ҳайвоннинг термонеитрал (масалан, эрталаб) ва термо юклама (тушда) даврлардаги фарқ киритилган.

Қуйидаги 1-жадвалда келтирилган кўрсаткичлар асосида ҳисоблаш натижасида бушуев зотли наслдор буқаларнинг иссиққа чидамлиги - 84, голштин буқалариники-69, англери-75, швиц-74, симменталь буқалариники эса 58 эканлиги аниқланди. Аммо, шуни назарда тутиш керак-ки ҳозирги технологиялар ривожланган даврда асраш шароитларини мақбуллаштириш орқали иссиқ ҳаво ҳароратини салбий таъсирини камайтириш мумкин бўлсада, очиқ ҳаводаги айвон-қўраларда сақлашнинг ҳам ҳайвонларнинг хўжалик фойдали белгиларини (шу жумладан, иссиққа чидамликни) сақланиши ва янада яхшиланиши учун муҳим тадбир ҳисобланади.

Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш жойизки, маҳаллий бушуев зотига мансуб буқаларнинг физиологик ва сперма маҳсулдорлик кўрсаткичлари хориждан келтирилган наслдор буқаларниқига нисбатан йил фасллари бўйича салбий ўзгариши сезиларли даражада камроқлиги, ҳатто, баҳор мавсумида сперма маҳсулдорлигининг кескин равишда ижобий томонга ўзгариши аниқланди.

Nasldor buqalarning mavsumlar bo'yicha fiziologik ko'rsatkichlari va issiqqa chidamlilik indeklari

Zotlar bo'yicha guruhlar	Tashqi muhitning o'rtacha harorati, °C		Nisbiy namlik, %	Tana harorati, °C		Yurak urishi, min/marotaba		Nafas olishi, min/marotaba		Issiqqa chidamlilik, (Raushenbax)	O'rtacha 1 boshdan jami sperma, ml	Sperma kons-si, mlrd/ml	1 eyakulyatning o'rtacha xajmi, ml	
	Ertalab	Tushda		Ertalab	Tushda	Ertalab	Tushda	Ertalab	Tushda					
Qishda (yanvar)														
I	Bushuev	4	10	64	38,0±0,35	38,4±0,81	52,8±4,78	63,4±4,80	26±0,53	46±0,53		99,1±1,2	1,10±0,001	3,60±0,02
II	Golshtin				38,0±0,51	39,1±0,60	63,0±5,50	74,6±4,21	26,8±0,98	47±0,53		110,1±2,4	1,09±0,003	4,25±0,05
III	Angler				38,1±0,41	38,9±0,28	54,8±3,35	65,4±4,36	26±0,59	46±0,53		98,1±1,4	1,11±0,005	3,65±0,03
IV	Shvits				38,3±0,46	39,1±0,60	64,6±4,48	72,2±4,25	28,8±0,67	49±0,53		102,2±1,8	1,10±0,003	3,95±0,05
V	Simmental				38,1±0,53	39,1±0,78	64±7,60	78,6±4,65	27,4±0,88	48±0,53		107,6±2,0	1,01±0,002	3,70±0,04
Bahorda (may)														
I	Bushuev	8	25	45	38,1±0,51	38,5±0,52	54,6±5,74	65,9±4,02	25,0±0,64	47±0,53		107,0±1,0	1,30±0,002	4,10±0,01
II	Golshtin				38,2±0,60	39,3±1,30	64,8±8,81	76,7±5,78	24,0±1,02	49±0,53		117,7±1,9	1,20±0,004	4,45±0,04
III	Angler				38,2±0,51	39,0±0,64	58,4±6,48	66,4±3,78	25,0±0,65	48±0,53		101,4±1,1	1,30±0,005	3,85±0,02
IV	Shvits				38,3±0,56	39,1±0,75	59,2±5,39	66,2±6,78	26±0,85	41±0,53		109,5±1,6	1,20±0,003	4,20±0,04
V	Simmental				38,3±0,48	39,3±0,98	62±9,51	71,0±7,32	25,2±0,96	40±0,53		117,9±1,8	1,10±0,006	4,50±0,04
Yozda (iyul)														
I	Bushuev	18	40	26	38,3±0,51	39,1±0,45	60,4±5,35	68,4±3,78	22,0±0,32	45±0,53	85	94,3±1,1	1,20±0,004	3,50±0,03
II	Golshtin				38,9±0,73	40,5±0,96	66,8±8,98	78,8±4,22	21,0±0,65	47±0,53	69	80,1±2,4	0,89±0,011	3,60±0,05
III	Angler				38,6±0,59	39,8±0,72	67,6±5,63	60,6±5,73	22,0±0,46	47±0,53	75	75,3±1,6	1,10±0,009	3,10±0,04
IV	Shvits				38,8±0,62	40,1±0,60	67±6,25	75,0±4,78	22,6±0,24	48±0,53	74	73,0±1,7	1,00±0,006	3,45±0,05
V	Simmental				38,7±0,69	40,8±0,85	67,8±8,47	75,8±6,70	22,6±0,26	48±0,53	58	78,6±1,9	1,00±0,010	3,15±0,06
Kuzda (oktabr)														
I	Bushuev	2	20	46	38,2±0,31	38,6±0,98	61±4,48	65,3±3,98	24,6±0,36	46±0,53		98,2±1,0	1,20±0,004	3,45±0,02
II	Golshtin				38,2±0,56	39,3±0,60	64,2±6,35	68,1±5,78	24,3±0,53	48±0,53		90,1±1,8	1,10±0,005	4,05±0,04
III	Angler				38,2±0,48	39,0±0,85	62,4±6,65	67,4±5,11	24,2±0,64	46±0,53		86,1±1,3	1,20±0,006	3,15±0,03
IV	Shvits				38,5±0,51	39,3±0,71	64,2±7,91	69,1±4,78	25,2±0,72	48±0,53		82,1±1,6	1,01±0,006	3,50±0,04
V	Simmental				38,4±0,61	39,4±0,95	64,4±8,98	72,3±6,11	26,12±0,92	47±0,53		88,4±1,6	1,02±0,005	3,20±0,04

1-rasm. Tajribadagi buqalarning issiqqa chidamlilik indeksining diagramma kўrinishi

Тажрибадаги буқаларнинг йил фасллари бўйича сперма олиш ҳажмини таҳлил этганимизда энг кўп миқдор баҳор мавсумида, аниқроғи кеч қиш ва эрта баҳор, яъни, баҳорнинг биринчи ойида, энг кам

миқдор эса ёз мавсумида кузатилди. Бу борадаги ўзгаришларини зотлар кесимидаги ўзгаришлар миқдорини қуйидаги жадвалда кўришимиз мумкин (2-жадвалга қаранг).

2-жадвал

Тажрибадаги буқалардан олинган сперма маҳсулоти ҳажмининг энг кўп (баҳор) ва энг кам (ёз) мавсумларидаги фарқи

	Зотлар	Сперма ҳажми		Сперма концентрацияси	
		Камайиш миқдори, мл	%	Камайиш миқдори, млрд/мл	%
1	Бушуев	-12,7±1,1	11,9	-0,10±1,5	7,7
2	Голштин	-37,6±1,7	32,0	-0,31±1,8	25,5
3	Англер	-13,8±1,5	13,6	-0,20±1,1	15,4
4	Швитс	-36,5±1,5	33,3	-0,20±1,5	16,7
5	Симментал	-39,3±1,83	33,3	-0,10±1,9	9,1

2-жадвал маълумотларнинг таҳлили шуни кўрсатдики, ёзнинг иссиқ даврида уруғ маҳсулдорлик швиц, симментал, голштин, англер зотли буқаларда мос равишда 33,3-13,6% га, бушув зотли буқаларда эса 11,9% га камайиши аниқланди.

Хулосалар. Юқоридаги маълумотлардан хулоса қилиб шуни айтиш мумкин-ки, бушуев зотига мансуб наслдор буқалар сперма маҳсулдорлигининг хориждан келтирилган наслдор буқаларга нисбатан маҳаллий иқлим шароитлари, хусусан, йил фаслларига боғлиқ ҳолда салбий ўзгаришлари сезиларли даражада кузатилмади.

Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш жойизки, маҳаллий бушуев зотига мансуб буқаларнинг физиологик ва сперма маҳсулдорлиги кўрсаткичлари хориждан келтирилган наслдор буқаларниқига нисбатан йил фасллари бўйича ўзгариши бир мунча барқарор, ҳатто, баҳор мавсумида физиологик кўрсаткичлар нисбатан ошиб кетмагани ҳолда сперма маҳсулдорлигининг кескин равишда ижобий томонга ўзгариши аниқланди.

Тадқиқот натижаларидан кўриш мумкин-ки, хориждан келтирилган

буқалардан фарқли равишда бушуев зотли буқалардан ёзнинг иссиқ даврларида ҳам миқдор ва сифат жиҳатдан меъёрлар доирасидаги сперма маҳсулоти тайёрлаш мумкин.

Хориждан келтирилган наслдор буқаларнинг сперма маҳсулдорлиги уларнинг зот хусусиятлари, мамлакатимиз иқлим шароити, хусусан, йил фаслларига боғлиқ ҳолда сезиларли даражада ўзгариб боради. Ушбу ўзгаришлар наслдор буқалар организмнинг физиологик кўрсаткичлари билан ўзаро алоқадорликда кечади. Шу боис, мамлакатимизда хориждан келтирилган наслдор спермадонор буқалардан фойдаланиш самарадорлигини таъминлаш, шу жумладан, улардан йил давомида оқилона фойдаланишни ташкил этишни режалаштиришда уларнинг физиологик кўрсаткичларини текшириб бориш, унга боғлиқ ҳолда келгуси даврлардаги кутилаётган сперма маҳсулдорлиги ўзгаришларини илмий жиҳатдан башорат қилиш муҳим аҳамиятга эга.

Бу эса улардан уруғ олишни самарали ташкил этиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Генетические ресурсы сельскохозяйственных животных в России и сопредельных странах.— Санкт-Петербург: ВНИИГРЖ. Н.Г. Дмитриев, И.А. Паронян. 1994./ https://agricultural_animals.academic.ru/1345/.
2. Мамаев А.В., Степанов Д.В., Гаффоров А.К., Родина Н.Д./ Формирование приспособленности животных к температурам среды/Vestnik OrelGAU, 1(52), February 2015/ С.51-60.
3. Ахметов И.З. Биологические характеристики черно-пестрого и Бушувского крупного рогатого скота, разводимого в Узбекистане.Ж.Биология.1969. №4., С33-35.
4. Juha Kantanen, Ceiridwen J Edwards, Haldja Viinalass, Sirpa Thessler /Maternal and paternal genealogy of Eurasian taurine cattle (Bos taurus)/ <https://www.researchgate.net/publication/26671643>.
5. Menegassi, S.R. Scrotal infrared digital thermography as a predictor of seasonal effects on sperm traits in braford bulls / S.R. Menegassi, J.O. Barcellos, E.A. Dias, C. Koetz et al. – International Journal of Biometeorology. – Vol. 59. – P. 357–364.
6. H.Jiménez-Severiano, I.J.Quintal-Franco, V.Vega-Murillo, E.Zanella, M.E.Wehrman, B.R.Lindsey, E.J.Melvin, J.E.Kinder. Season of the year influences testosterone secretion in bulls administered luteinizing honrmone/ - An official website of the United States government/<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12723092>. J Аним Sci.Апрель 2003 г.;81(4):1023-9. doi: 10.2527/2003.8141023x.
7. Маленьких, В.А. В помощь специалистам по воспроизводству стада крупного рогатого скота / В.А.Маленьких, В.Ф.Жуков, И.Н.Янчуков, Н.С.Антипова и др. – М.: Минсельхозпрод МО, 2011. - 76 с.
8. Fuerst-Waltl, B. Effects of age and environmental factors on semen production and semen quality of Austrian simmental bulls / B. Fuerst-Waltl, H. Schwarzenbacher, C. Perner, J. Sölkner // Animal Reproduction Science. - 2006. - Vol. 95. - P. 27–37.
9. Murray, M.T. Male infertility: a growing concern / M.T. Murray // American Journal of Natural Medecine. – 1997. – №4. – P. 9-16.
10. Saacke, R.G. What is a BSE-SFT standards: the relative importance of sperm morphology: an opinion / R.G. Saacke // Proc. Soc. Theriogenology – 2001. – P. 81-87.
11. Waites, G.M.H. Temperature regulation and the testis / G.M.H. Waites, A.D. Johnson, W.R. Gomes // The Testis. – 1970. – Vol. 1. – P. 241-265.
12. Konstantinow, K.U. A method for estimation of breeding values for grjwth traits of ptrformans tested bulls / K.U. Konstantinow, I. Vachal // Scient agr bohomoslov. - 1984. – Vol.16. – P. 115-122.
13. Ерохин П.И., Раушенбах Ю.О., Шонохова Н.И. Связь между некоторыми репродуктивными свойствами и теплоустойчивостью крупного рогатого скота при разведении его в условиях жаркого климата // Тепло- и холодоустойчивость домашних животных. Эколого-генетическая природа различий. Новосибирск: Наука. 1975. С. 57–66.